

ISHNI SUDGA QADAR YURITISH DAVRIDA DALILLARNI TO'PLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Agoyev Shukrullo Safarboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Bozorov Samandarxo'ja ravshan o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-bosqich 325-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15686908>

Annotatsiya: Jinoyat ishlarini yuritishda ishni sudga qadar yuritish bosqichi muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning doirasida dalillarni to'plash, tahlil qilish va baholash jarayonlari amalga oshiriladi. Ushbu maqolada ishni sudga qadar yuritish davrida dalillarni yig'ish va rasmiylashtirish jarayoni, uning o'ziga xos xususiyatlari hamda zamonaviy texnologiyalar vositasida elektron dalillarni qonun talablariga muvofiq rasmiylashtirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, dastlabki tergov jarayonida dalillarni to'plashda tergovchi, prokuror, advokat hamda boshqa huquqiy sub'ektlarning roli va vakolatlari tahlil qilinadi. Maqolada ilmiy va amaliy manbalarga asoslangan holda dalillarni to'plash usullari, ekspertlik tekshiruvlarining ahamiyati, guvohlarni so'roq qilish, jinoyat joyini ko'zdan kechirish, moddiy dalillarni aniqlash va ularni protsessual jihatdan rasmiylashtirish masalalari yoritiladi. Maqola jinoyat ishlari bo'yicha dalillarni to'plash va ulardan samarali foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar

Isbotlash jarayoni, dalillarni to'plash, tergov harakatlari, hujjatlashtirish, ekspertiza, guvohlar so'rog'i, protsessual normalar, jinoyat ishlari, dalillarni baholash, qonunchilik me'yorlari, advokat va himoya huquqi, dastlabki surishtiruv.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-may kuni qabul qilingan “Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirishchora-tadbirlari to'g'risida”gi 3723-son qarori bilan O'zbekiston Respublikasining jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari va vazifalari sifatida: jinoyat qonunchiligi normalarini unifikatsiya qilish, fuqarolar huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarining ta'sirchan va va ishonchli muhofaza qilinishini; jinoyat protsessida shaxsning huquq va erkinliklari kafolatlarini ishonchli ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish; jinoyat protsessining yangi shakl va tartib-tamoyillarini kiritish belgilandi¹.

Jinoyat-protsessual faoliyatning muhim bosqichlaridan biri ishni sudga qadar yuritish jarayonidir. Mazkur bosqichda dalillarni to'plash, tahlil qilish va rasmiylashtirish jinoyatni fosh etish, aybdor shaxslarni aniqlash va adolatli sud muhokamasini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Jinoyatlarni tez va to'la ochish, jinoyat sodir etgan har bir shaxsga adolatli jazo berilishi, aybi bo'lmagan hech bir shaxs javobgarlikka tortilmasligi va hukm qilinmasligi uchun aybdorlarni fosh etish hamda odil sudlov faoliyatini bugungi kunda ishni sudga fadar yuritish davomida dalillarni protsesual tartibda to'plash va rasmiylashtirishsiz tasavur etib bo'lmaydi. Tergovga qadar tekshiruv va dastlabki tergov davrida tergov harakatlari va boshqa

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

protsessual xarakter bilan to'plangan ma'lumotlar ishonchli va maqbul dalil manbai sifatida qaralib jinoyatlarni ochish, ish bo'yicha haqiqatni aniqlash borasidagi ahamiyati toboro oshib bormoqda. Jinoyat ishi doirasida jinoyat protsessual kodeksida belgilangan tartibda dalillarni to'plash, qayd qilish va tekshirish odil so'dlovni taminlashga xizmat qiladi². Jinoyat protsessual kodeksi dadalil tushunchasi mavjud bo'lib, unga quydagicha ta'rif berilgan "Dalil-ijtimoiy xavfli qilmishning yuz bergan-bermaganligini, shu qilmishni sodir etgan shaxsning aybli-aybsizligini va ishni to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatga molik boshqa holatlarni surishtiruvchining, tergovchining va sudning qonunda belgilangan tartibda aniqlashiga asos bo'ladigan har qanday faktik ma'lumotlar jinoyat ishi bo'yicha dalil hisoblanadi". Dalillar olinish manbaasiga ko'ra, fizikaviy kimyoviy xususiyatlariga ko'ra ashyoviy dalil, yozma dalil, elektron yoki raqamli dalillarga bo'linadi. Quyida ularning ma'no mazmunini ko'rib chiqamiz:

Ashyoviy dalil - jinoyat yoki fuqarolik ishini to'g'ri yuritish uchun ahamiyatli bo'lgan narsalar. Amaliyotda «tilsiz guvohlar» deb yuritiladi. Kelib chiqishini, kimga tegishligini, ma'lum maqsadlarda foydalanilganligini yoki turgan joyi o'zgarganligini, u yoki bu moddalar, narsa, jarayon va hodisalar ta'sir etganligini aniqlash mumkin bo'lgan moddiy belgilarga, shuningdek ish holatlarini aniqlashga xizmat qiladigan har qanday boshqa alomatlar va belgilarga ega bo'lgan narsa Ashyoviy dalil hisoblanadi (O'zR JPK, 203-modda); ular ishni mazmunan hal qilish uchun aniqlash vositasi bo'lishi mumkin. Ashyoviy dalil o'z xususiyatlariga ko'ra quyidagicha tavsiflanadi:

- 1) jinoyat ob'ekti bo'lgan Ashyoviy dalil,
- 2) jinoyat quroli bo'lgan Ashyoviy dalil
- 3) jinoyat izlarini o'zida saqlab qolgan Ashyoviy dalil ;
- 4) jinoyat orqasida topilgan boylik.

Ashyoviy dalillar hodisa sodir bo'lgan joyni yoki boshqa joylarni, binolarni ko'zdan kechirish, tanib olish uchun ko'rsatish, guvohlantirish, murdani eksqumatsiya qilish, ekspert tekshiruv uchun namu-nalar olish, ko'rsatuvni hodisa yuz bergan joyda tekshirish, olib qo'yish, tintuv o'tkazish jarayonida olinishi. mumkin. Narsani Ashyoviy dalil deb e'tirof etish va uni jinoyat ishiga qo'shib qo'yish to'g'risida surishtiruvchi, tergovchi — qaror, sud esa — ajrim chiqaradi, ularda Ashyoviy dalilni ishda qoldirish yoki uni saqqash uchun topshirish masalasi hal qilinishi lozim. Ashyoviy dalillarni saqlash yoki boshqa joyga yuborish uchun alohida tartib belgilangan. Ashyoviy dalil, ular haqidagi masala sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi, ajrimi bilan yoxud surishtiruvchi, tergovchi, prokurorning ishni tugatish to'g'risidagi qarori b-n hal qilinmaguncha saqlab turiladi. Hukmda, shuningdek jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi ajrimda yoki qarorda Ashyoviy dalillar masalasini hal etish qoidalari, Ashyoviy dalillarni shikastlaganlik yoki yo'qotganlik uchun javobgarlik (O'zR JPK, 204—212-moddalar), A. d. larni talab qilib olish va taqdim etish tartibi va majburiyati, ularni saqlash va qaytarib berish tartibi qonun bilan belgilab qo'yilgan (O'zR FPK, 80-83-moddalar)³.

Yozma dalil - Mansabdor shaxs yoki fuqaro tomonidan so'z, raqam, chizma yoki boshqa shaklda yozilgan va ish uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni saqlash,

² Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т.: 2022. Б.78-83.

³ Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

o'zgartirish, berish uchun mo'ljallangan hujjat yoki boshqa yozuvlar yozma dalil hisoblanadi. Tergov harakatining bayonnomasi, sud majlisining bayonnomasi va ularning ilovalari ham yozma dalil hisoblanadi. Jinoyat protsessual kodeksining 203-moddasida ko'rsatilgan alomatleri, belgilari, izlari bo'lgan hujjatlar va boshqa xatlar ham ashyoviy va yozma dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin⁴.

Elektron ma'lumot - elektron ma'lumotlar elektron qurilmalardan va axborot tizimlaridan, shuningdek axborot texnologiyalaridan foydalangan holda yaratiladigan, ishlov beriladigan hamda saqlanadigan ma'lumotlardir.

Raqamli dalillar - Ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlar to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'lgan elektron ma'lumotlar, shu jumladan elektron tarzdagi fayllar, audio-, videoyozuvlar, Internet jahon axborot tarmog'ida saqlanayotgan ma'lumotlar, shuningdek boshqa elektron ma'lumotlar raqamli dalillardir⁵.

Jinoyat-protsessual qonunchilikka ko'ra dalillar tergov va sud harakatlarini yuritish: gumon qilinuvchini, ayblanuvchini, sudlanuvchini, guvohni, jabrlanuvchini, ekspertni so'roq qilish; yuzlashtirish; tanib olish uchun ko'rsatish; ko'rsatuvni hodisa ro'y bergan joyda tekshirish; olib qo'yish; tintuv; ko'zdan kechirish; guvohlantirish; murdani eksperiment qilish; eksperiment o'tkazish; ekspertiza tadqiqotlarini o'tkazish uchun namunalari olish; ekspertiza va taftish tayinlash; taqdim etilgan ashyolarni, hujjatlarni va elektron ma'lumotlarni qabul qilish; telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitib turish, ular orqali uzatiladigan axborotni olish, shuningdek tezkor-qidiruv tadbirlarini o'tkazish yo'li bilan to'planadi.

Jinoyat ishini yuritish jarayonida dalillarining maqbulligi juda muhim ahamiyatga ega. Sababi Maqbul bo'lmagan dalillar yuridik kuchga ega bo'lmay, ulardan JPK 82 — 84-moddalarida nazarda tutilgan holatlarni isbotlash uchun foydalanish hamda ularni ayblov asosiga qo'yish mumkin emas. Surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud tomonidan qonun normalarini aniq bajarishdan va unga rioya qilishdan har qanday chekinish, u qanday sababga ko'ra yuz berganligidan qat'iy nazar, shu yo'l bilan olingan dalillarning maqbul emas (yaroqsiz) deb topilishiga olib keladi. Buning oldini olish maqsadida qonunchilik tizimimizda dalillar maqbulligining shartlari keltirib o'tilgan bo'lib surishtiruv va tergov jarayotida ularga qat'iy amal qilish talab etiladi. Ular quyidagilar:

dalil tegishli subyekt tomonidan, ya'ni dalilni olish bilan bog'liq bo'lgan protsessual harakatni o'tkazishga vakolatli mansabdor shaxs tomonidan olingan bo'lishi;

faktga oid ma'lumotlar faqat JPK 81-moddasining ikkinchi qismida qayd etilgan manbalardan olingan bo'lishi;

dalil uni olish bilan bog'liq protsessual harakatni o'tkazishga oid qoidalar va tartibga rioya etilgan holda olingan bo'lishi;

dalilni olishda tergov va sud harakati jarayoni va natijalarining qayd etilishiga doir qonunning barcha talablariga amal qilingan bo'lishi shart.

⁴ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талкин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

Sudlarga tushuntirilsinki, dalillar maqbulligiga taalluqli yuqorida sanab o'tilgan shartlardan birortasiga amal etilmasligi dalilning maqbul emas deb topilishiga asos bo'ladi.

Tergov xarvkatlari orqali-tezkor qidiruv va surishtiruv xaraqatlari yoxud dasilabki tergov va tergovna qadar tekshiriruv davrida o'tkazilishi mumkun bo'lgan tergov xarakatlari so'roq kilish, qo'zdan kechirish, ko'rsatuvlarni oldindan mustaxkamlab qo'yish, yuzlashtirish, tanib olish uchun ko'rsatish, ko'rsatuvlarni xodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish, guvoxlantirish, egzogumatsiya, ekspriment, olib qo'yish va tintuv, Pochta-telegraf jo'natmalarini xatlab qo'yish, Telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitib turish, ular orqali uzatiladigan axborotni olish, taftish, Ekspertiza tekshirish uchun namunalar olish va ekspertiza tayinlash orqali dalillarni to'plash mumkin.

Ishni sudga qadar yuritish jarayonida dalillar qonunchilik talablariga muvofiq qonuniy, ishonchli va aniq bo'lishi kerak.

Tergov harakatlari orqali – qidiruv, surishtiruv, so'roq, ekspertiza tayinlash.

Protsessual harakatlar – hujjatlarni so'rab olish, gumondorni tekshirish, taftish o'tkazish.

Zamonaviy texnologiyalar orqali – videokuzatuv, telefon suhbatlarini yozish, internetdagi ma'lumotlarni tahlil qilish.

Surishtiruv va tergov jarayonida dalillarni to'plash bilan bog'liq yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, tergov harakatlarini holisona hamda qonunchilik normalari asosida ta'minlashda surishtiruv va tergov organlarining mansabdor shaxslari dalillarni baholashda o'zlarining subyektiv fikr va qarashlariga ham e'tiborli bo'lishi va ma'sulyat bilan yondashishi talab etiladi⁶.

Surishtiruv, dastlabki tergov organlari va sudlar shuni nazarda tutishlari lozimki, to'plash paytida yo'l qo'yilgan qonun buzilishi sababli maqbul emas deb topilgan ayrim dalillardan isbot qilishda tegishli protsessual harakatlar belgilangan talablarga amal qilgan holda o'tkazilgandan so'ng foydalanilishi mumkin (masalan, tergov yoki sud harakati o'tkazish bayonnomalarida ayrim ma'lumotlar yoki bandlarning yo'qligi, basharti bu kamchilikni xolislar, ushbu harakatning boshqa ishtirokchilarini, zarur hollarda esa, surishtiruvchi yoki tergovchini so'roq qilish orqali bartaraf qilish imkoniyati bo'lsa va h.k.). Shu bilan birga, maqbul emas deb topilgan ayrim dalillarni, ularning yuridik tabiatiga ko'ra, tiklashning imkoniyati yo'q (masalan, qonunga muvofiq roziligi olinishi shart bo'lgan hollarda jabrlanuvchini, guvohni uning roziligini olmasdan takroran so'roq qilish, shaxsni yoki narsani tanib olish uchun takroran ko'rsatish va h.k.) bo'lib, bu isbot qiluvchi subyektni muayyan holatni tasdiqlovchi vosita sifatida mazkur dalilga tayanish huquqidan mahrum etadi. Elektron ma'lumotlar elektron qurilmalardan va axborot tizimlaridan, shuningdek axborot texnologiyalaridan foydalangan holda yaratiladigan, ishlov beriladigan hamda saqlanadigan ma'lumotlardir⁷. Guvoh, jabrlanuvchi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi va boshqa shaxslar elektron ma'lumotlarni ushbu ma'lumotlarning ko'chirma nusxasini elektron jismdan

⁶ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁷ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талкин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

elektron ma'lumotlar mavjud bo'lgan boshqa elektron jismga olish orqali taqdim etishga haqli. Tergovga kadar tekshiruvni amalga oshirayotgan organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sud taqdim etilgan elektron ma'lumotlarni mutaxassis ishtirokida qabul qilib oladi hamda elektron ma'lumotlar mavjud bo'lgan birlamchi elektron jismlarni ko'zdan kechiradi. Ish uchun ahamiyatga ega bo'lmagan elektron ma'lumotlar mavjud bo'lgan elektron jismlar egalariga darhol qaytarib beriladi. Ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlar to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'lgan elektron ma'lumotlar, shu jumladan elektron tarzidagi fayllar, audio-, videoyozuvlar, Internet jahon axborot tarmog'ida saqlanayotgan ma'lumotlar, shuningdek boshqa elektron ma'lumotlar raqamli dalillardir. Raqamli dalildan ko'chirma nusxa olishga, basharti uning yaxlitligi va aynan o'xshashligi saqlansa, yo'l qo'yiladi. Raqamli dalildan ko'chirma nusxa olishga yo'l qo'yilishi o'zidan mazkur ko'chirma nusxa olingan raqamli dalilning asli mavjudligi bilan ta'minlanadi. Guvoh, jabrlanuvchi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi va boshqa shaxslar raqamli dalillarning ko'chirma nusxalarini qog'ozda chop etilgan shaklda taqdim etish huquqiga ega. Bunda raqamli dalilning qog'ozdagi shakli yozma dalil deb hisoblanishi mumkin emas. Tergovga kadar tekshiruv, surishtiruv, tergov va sud jarayonida tuzilgan protsessual bayonnomalarga ilova qilingan, elektron ma'lumotlar tarzida shakllantirilgan audio-, videoyozuvlar ham raqamli dalillar hisoblanadi. Raqamli dalilning ko'chirma nusxasi ish materiallari bilan birga saqlanadi⁸.

Hozirgi kunda texnologiyalar jinoyat ishlari bo'yicha dalillarni yig'ish va saqlashda katta rol o'ynaydi. Internetdagi yozishmalar, mobil telefonlardagi ma'lumotlar, elektron pochta xabarlar va boshqa raqamli izlarni aniqlash va tahlil qilish ko'p hollarda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Tahlil qilish uchun maxsus dasturlar va asboblarni ishlab chiqish zarur. Jinoyat joylaridagi kuzatuv kameralari orqali video dalillarni yig'ish va saqlashni kengaytirish, shu bilan birga, ushbu materiallarning noqonuniy ishlatilishini oldini olish maqsadida xavfsizlikni kuchaytirish. Biometrik usullar (masalan, yuzni tanish, barmoq izlari, irishlarni tekshirish) orqali jinoyatlarni aniqlash va dalillarni to'plashni takomillashtirish. Bu usullar jinoyatni aniqlashda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Dalillarni yig'ishda va tekshirishda qonuniylikka alohida e'tibor berish kerak⁹. G'ayriqonuniy usullar bilan yig'ilgan dalillar sudga qabul qilinmasligi lozim. Shu sababli, tergovchilar va prokurorlar tomonidan dalillarni yig'ishda yangi va modern usullardan foydalanish uchun doimiy ravishda malaka oshirish kurslari tashkil etish zarur. Xalqaro jinoyat protsessual qonunchiligi va dalil to'plash amaliyotiga muvofiq ravishda, O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual qonunchiligi va dalillarni to'plash jarayonlari takomillashtirilishi kerak. Xalqaro huquqning prinsiplariga rioya qilish, masalan, inson huquqlari va shaxsiy erkinliklarni hurmat qilish¹⁰. Tergovchilarning malakasini oshirish, ularning jinoyat ishlari bo'yicha bilimlarini yangilab borish va zamonaviy usullarni o'rganish, dalil to'plashda yuqori samaradorlikka erishishga yordam beradi. Maxsus treninglar, seminarlar va xalqaro tajriba almashish imkoniyatlarini yaratish. Ko'plab jinoyat turlari uchun maxsus ekspertiza turlari zarur, masalan,

⁸ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари // Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

⁹ А.Т.Аширбоев. Жиноят ишлари юртидаги ҳалқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

¹⁰ Н.Қ.Усманалиев. Жиноят ишлари юртидаги ҳалқаро конференция материаллари тўплами билан боғлиқ айрим мулоҳазалар // Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

kiberjinoyatlar, moliyaviy jinoyatlar, korrupsiya va boshqalar. Yangi ekspertiza sohasini rivojlantirish, shu jumladan, texnik tahlil usullarini, kiberxavfsizlik bo'yicha ekspertizalarni takomillashtirish zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. Ш.Ш.Суюнов. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва ахамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро

- конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. А.Т.Аширбоев. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. Н.Қ.Усманиев. “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. Н.Қ.Усманиев. Жиноят ишлари юретишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. Н.Қ.Усманиев. Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресерч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. Н.Қ.Усманиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни қўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. Ш.С.Агоев., Шакирова С. Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. Ш.С.Агоев., Абдухамидов А. Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. Хушвақтова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвақтова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. Хушвақтова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.